

ASAP

A Systemic APproach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP

PROCEDURE DI EMERGENZA

Cofinanziato
dall'Unione europea

PROCEDURE DI EMERGENZA ASAP

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 - Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Pagina di progetto sulla [Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+](#) | Comunità di progetto su [Zenodo](#)

R3.2.2 Procedure di Emergenza ASAP

Agosto 2025

**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

INTRODUZIONE.....	5
Un protocollo per il bullismo e il cyberbullismo nei contesti scolastici	5
Come utilizzare questo documento.....	5
QUADRO E PRINCIPI FONDAMENTALI.....	7
Scopo e applicazione	7
Principi fondamentali	7
Definizioni.....	7
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RUOLI	9
Team di intervento anti-bullismo	9
Responsabilità del personale docente	9
Responsabilità della dirigenza scolastica.....	10
Responsabilità del personale di supporto	11
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DETTAGLIATA DEGLI INCIDENTI.....	12
Sistema di classificazione della gravità	12
Protocollo di valutazione completo.....	13
PROCEDURE DI INTERVENTO COMPLETE	15
Protocollo di Sicurezza Immediata (0-2 ore)	15
Fase di indagine e analisi (2-48 ore)	15
Pianificazione e attuazione degli interventi (48 ore - 4 settimane)	16
Attuazione della giustizia riparativa	17
PROTOCOLLI DI COINVOLGIMENTO E COMUNICAZIONE FAMILIARE	19
Procedure iniziali di contatto con la famiglia	19
Riunioni Familiari Strutturate	19
Collaborazione familiare continua.....	20
COLLABORAZIONE con FORZE DELL'ORDINE E AGENZIE ESTERNE.....	22
Criteri per il coinvolgimento delle forze dell'ordine.....	22
Protocolli di collaborazione	22
CITTADINANZA DIGITALE E PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO	24
Programma completo di educazione digitale.....	24
Integrazione e monitoraggio della tecnologia.....	24

RISPOSTA INFORMATATA SUL TRAUMA E SUPPORTO ALLA SALUTE MENTALE	26
Comprendere il trauma del bullismo.....	26
Strategie di intervento terapeutico	26
MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO.....	28
Raccolta e analisi dei dati	28
Processi di miglioramento continuo.....	28
SENSIBILITÀ CULTURALE E INCLUSIONE	30
Affrontare i fattori culturali nel bullismo	30
Affrontare il bullismo basato sui pregiudizi.....	30
NOTA DI CHIUSURA	32
GUIDA OPERATIVA RAPIDA	33
Livello 1 – Incidenti minori	33
Livello 2 – Incidenti moderati	33
Livello 3 – Casi gravi.....	34
Livello 4 – Incidenti di crisi.....	35

INTRODUZIONE

Un protocollo per il bullismo e il cyberbullismo nei contesti scolastici

Il documento *Procedure di Emergenza ASAP* è stato sviluppato nell'ambito del progetto Erasmus+ *ASAP – A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education*.

Fornisce a scuole, educatori, consulenti e decisori politici un quadro completo e adattabile per prevenire e gestire gli episodi di bullismo e cyberbullismo che si verificano nei contesti scolastici attraverso procedure chiare, responsabilità condivise e risposte basate sull'evidenza.

Lo scopo principale di questo protocollo è quello di supportare le scuole nella risposta alle emergenze **in modo rapido, proporzionato ed educativo**, garantendo sia una protezione immediata che un recupero a lungo termine. Traduce i principi teorici in fasi operative che possono essere implementate in diversi contesti educativi europei.

Le *Procedure di Emergenza ASAP* integrano **tre dimensioni complementari** che sostengono una risposta sistemica ed educativa:

1. La **dimensione preventiva**: promuovere la consapevolezza, l'empatia, la cittadinanza digitale e il benessere emotivo per ridurre il rischio di comportamenti di bullismo.
2. La **dimensione reattiva**: garantire una risposta organizzata e tempestiva agli incidenti, dando priorità alla sicurezza, alla documentazione e all'intervento coordinato.
3. La **dimensione riparativa**: sostenere la guarigione, la responsabilità e il ristabilimento di relazioni positive all'interno della comunità scolastica.

Ogni sezione del documento offre indicazioni pratiche per ruoli e fasi d'azione specifici, dalla comunicazione iniziale al monitoraggio a lungo termine, e può essere integrata nelle politiche scolastiche esistenti o nei quadri nazionali. L'approccio è progettato per essere **flessibile e adattabile**, riconoscendo che le scuole possono differire per struttura, risorse e obblighi legali.

Come utilizzare questo documento

Il protocollo *Procedure di Emergenza ASAP* può essere utilizzato in diversi modi, a seconda del ruolo all'interno della comunità educativa:

- **Per i dirigenti scolastici e i responsabili politici**: come quadro di riferimento per sviluppare o aggiornare le politiche scolastiche in materia di bullismo e cyberbullismo.
- **Per gli educatori e il personale scolastico**: come guida pratica per gestire in modo coerente gli incidenti e gli interventi di follow-up, garantendo un'adeguata documentazione e supporto agli studenti.
- **Per consulenti e psicologi**: come riferimento per strategie terapeutiche e informate sul trauma per supportare il recupero degli studenti.

- **Per agenzie e partner esterni:** come strumento di coordinamento per allineare le azioni agli standard educativi e di protezione dei minori.

Le *Procedure di Emergenza ASAP* possono anche fungere da **risorsa di formazione e valutazione** all'interno dei programmi di sviluppo del personale, aiutando le scuole a costruire competenze interne per ambienti sicuri, inclusivi e reattivi.

Tutte le tempistiche, i ruoli e le procedure in questo documento devono essere considerati linee guida consigliate. Le scuole sono incoraggiate ad adattarle al loro contesto specifico, alle risorse e alla loro legislazione di riferimento.

QUADRO E PRINCIPI FONDAMENTALI

Questa sezione delinea i fondamenti concettuali e procedurali del protocollo *Procedure di Emergenza ASAP*. Ne definisce l'ambito di applicazione, i principi guida e la terminologia condivisa per garantire chiarezza e coerenza in tutti i contesti educativi europei.

Scopo e applicazione

Questo protocollo stabilisce procedure standard per affrontare gli episodi di bullismo e cyberbullismo nelle scuole. Si applica a tutti i membri della comunità scolastica e copre sia le interazioni di persona che quelle online che influiscono sul benessere degli studenti. È adattabile ai diversi quadri giuridici nazionali, pur mantenendo la coerenza procedurale di base tra prevenzione, intervento e recupero.

Principi fondamentali

- **Approccio incentrato sui ragazzi e le ragazze:** dare priorità al benessere, ai diritti e alla voce di ogni bambino/a, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.
- **Risposta immediata:** garantire un'azione tempestiva e decisiva a seguito di qualsiasi segnalazione di bullismo, con un approccio di tolleranza zero all'inazione o al ritardo.
- **Intervento proporzionale:** dimensionamento delle risposte in base alla gravità e al contesto di ciascun incidente.
- **Giustizia riparativa:** concentrarsi sulla guarigione, sull'apprendimento e sulla riparazione delle relazioni piuttosto che sulla punizione.
- **Collaborazione tra gli stakeholder:** coordinamento del coinvolgimento di tutte le parti interessate.
- **Pratica basata sull'evidenza:** basare le decisioni su fatti documentati e valutazione professionale.
- **Riservatezza e privacy:** proteggere la dignità e le informazioni personali di tutte le parti interessate.
- **Monitoraggio continuo:** garantire la valutazione continua dell'efficacia dell'intervento.

Definizioni

Ai fini del presente documento:

Il **bullismo** si riferisce a comportamenti aggressivi ripetuti che comportano uno squilibrio di potere, caratterizzati da:

- Danno intenzionale o intimidazione
- Ripetizione sistematica nel tempo
- Differenza di potere tra chi agisce e di chi subisce il bullismo
- Impatto negativo sul benessere, l'istruzione o l'integrazione sociale chi subisce il bullismo

Il **cyberbullismo** si riferisce a comportamenti aggressivi ripetuti condotti attraverso piattaforme digitali, tra cui:

- Molestie, esclusione o vergogna pubblica sui social media
- Distribuzione di contenuti privati o imbarazzanti senza consenso
- Furto d'identità o furto d'identità online
- Stalking digitale persistente o messaggi minacciosi
- Creazione di profili falsi per danneggiare la reputazione

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RUOLI

Una gestione efficace degli episodi di bullismo e cyberbullismo richiede una struttura organizzativa chiara con responsabilità definite, comunicazione coordinata e responsabilità condivisa. Questa sezione delinea i ruoli chiave all'interno del sistema scolastico e chiarisce i loro compiti in tutte le fasi di prevenzione, intervento e recupero.

Team di intervento anti-bullismo

Composizione:

- Dirigente Scolastico (Team Leader)
- Coordinatore Anti-Bullismo designato (o altro membro dello staff nominato in contesti in cui questo ruolo non esiste)
- Consulente scolastico o psicologo
- Insegnanti di classe degli studenti coinvolti
- Rappresentante degli studenti (nei casi adeguati all'età)
- Rappresentante dei genitori (per i casi più gravi)

Riunioni:

- Convocare entro 4 ore da un grave incidente segnalato
- Incontrarsi settimanalmente per la revisione dei casi durante gli interventi in corso
- Tenere riunioni mensili per la prevenzione e la revisione delle politiche

Responsabilità del personale docente

Compiti di risposta immediata:

- **Riconoscimento e intervento:** identificare i comportamenti di bullismo utilizzando indicatori stabiliti e intervenire immediatamente per garantire la sicurezza.
- **Protocollo di documentazione:** Completare i rapporti sugli incidenti, idealmente entro 2 ore, ove possibile, includendo osservazioni fattuali dettagliate, dichiarazioni di testimoni e prove fotografiche, se del caso.
- **Gestione della sicurezza degli studenti:** garantire l'immediata sicurezza fisica ed emotiva di chi subisce il bullismo, compresa la fornitura di spazi sicuri e la supervisione di un adulto.
- **Catena di comunicazione:** Avvisare il coordinatore antibullismo e l'amministrazione scolastica entro 1 ora dalla scoperta dell'incidente.
- **Conservazione delle prove:** conservare le prove digitali nei casi di cyberbullismo, inclusi screenshot, messaggi e contenuti dei social media prima che possano essere eliminati.

Responsabilità educative continuative:

- **Valutazione del clima in classe:** condurre sondaggi mensili anonimi per valutare le relazioni tra pari e identificare i problemi emergenti.
- **Educazione proattiva:** realizzare lezioni settimanali su empatia, cittadinanza digitale, risoluzione dei conflitti e come intervenire per chi assiste ad un atto di bullismo.

- **Monitoraggio individuale degli studenti:** mantenere schede di osservazione per gli studenti a rischio e prevedere momenti di confronto regolari con chi potrebbe subire comportamenti problematici.
- **Sviluppo professionale:** partecipare a sessioni di formazione trimestrali sul riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo, sull'insegnamento informato sul trauma e sulle tecniche di intervento.
- **Collaborazione familiare:** programmare incontri bisettimanali con i genitori degli studenti coinvolti durante i periodi di intervento.

Responsabilità specifiche per materia:

- **Insegnanti di educazione fisica:** monitorare gli spogliatoi, le attività sportive e le dinamiche di squadra in cui il bullismo spesso si verifica inosservato.
- **Insegnanti di tecnologia, educazione civica e altre materie correlate:** educare su impronta digitale, privacy online e strumenti di segnalazione delle piattaforme social.
- **Insegnanti di arte/teatro:** facilitare attività di espressione creativa che aiutano gli studenti a elaborare le esperienze e a creare empatia.

Responsabilità della dirigenza scolastica

Doveri del/la Dirigente Scolastico/a:

- **Supervisione strategica:** sviluppare e rivedere annualmente politiche anti-bullismo complete in linea con gli obiettivi educativi e i valori della comunità.
- **Gestione delle crisi:** guidare il team di risposta alle emergenze, prendere decisioni finali su azioni disciplinari critiche e coordinarsi con i soggetti esterni.
- **Conformità legale:** garantire che tutti gli interventi siano conformi alle leggi sulla protezione dei minori, alle normative educative e ai requisiti sulla privacy.
- **Relazioni con la comunità:** comunicare con i consigli scolastici, i consigli dei genitori e altre figure di riferimento della comunità sulle iniziative di prevenzione del bullismo.
- **Allocazione delle risorse:** garantire finanziamenti per programmi anti-bullismo, formazione del personale, servizi di consulenza e soluzioni tecnologiche.
- **Responsabilità professionale:** condurre revisioni annuali delle prestazioni con particolare attenzione alla prevenzione del bullismo e all'efficacia della risposta.

Vice-Preside/Assistente Preside:

- **Operazioni quotidiane:** supervisionare l'attuazione dei protocolli di bullismo, coordinarsi con il personale docente e gestire le procedure disciplinari di routine.
- **Leadership investigativa:** condurre indagini formali di livello 3-4 (incidenti gravi/di crisi), intervistare tutte le parti coinvolte e compilare rapporti completi sui casi.
- **Coordinamento degli interventi:** sviluppare piani di supporto individualizzati per chi subisce bullismo e programmi di riabilitazione per chi lo esercita.
- **Gestione dei dati:** mantenere registri riservati di tutti gli incidenti, monitorare i risultati degli interventi e preparare report statistici per l'amministrazione.

Coordinatori/Coordinatrici di classe:

- **Integrazione del curriculum:** assicurarsi che i temi anti-bullismo siano intrecciati in tutte le materie accademiche e nelle attività extrascolastiche.
- **Supporto agli insegnanti:** fornire indicazioni pedagogiche su come affrontare il bullismo nei diversi contesti disciplinari.
- **Impatto della valutazione:** monitorare il modo in cui gli episodi di bullismo influiscono sul rendimento scolastico e adeguare di conseguenza il supporto educativo.

Responsabilità del personale di supporto

Consulenti scolastici/psicologi:

- **Valutazione clinica:** condurre valutazioni psicologiche complete di chi subisce e di chi esercita bullismo per identificare eventuali problemi sottostanti e traumi.
- **Intervento terapeutico:** fornire sessioni di consulenza individuale e di gruppo, terapia informata sul trauma e consulenza in caso di crisi, se necessario.
- **Valutazione del rischio:** valutare il rischio di suicidio, il potenziale di autolesionismo e la probabilità di escalation dell'incidente utilizzando strumenti di valutazione standardizzati.
- **Pianificazione del trattamento:** sviluppare obiettivi terapeutici dettagliati, tempistiche di intervento e risultati misurabili per tutti gli studenti coinvolti.
- **Terapia familiare:** facilitare le sessioni di consulenza familiare per affrontare le dinamiche domestiche che possono contribuire ai comportamenti di bullismo.

Personale amministrativo e di supporto:

- **Sorveglianza e monitoraggio:** mantenere una supervisione vigile nelle aree comuni, tra cui mense, parchi giochi, corridoi e aree di trasporto.
- **Gestione della tecnologia:** monitorare le reti scolastiche per individuare attività di cyberbullismo, attivare sistemi di filtraggio dei contenuti e supportare la raccolta di eventuali prove digitali.
- **Supporto alla comunicazione:** facilitare i servizi di traduzione per le famiglie non madrelingua e assisterle con documentazione in più lingue.
- **Coordinamento della sicurezza:** collaborare con il personale di sicurezza locale e le forze dell'ordine quando necessario e mantenere i protocolli di contatto di emergenza.

Personale di manutenzione e custodia:

- **Sicurezza ambientale:** Identificare e rendere più sicuri gli spazi in cui il bullismo è più frequente, ad esempio migliorando illuminazione e visibilità nelle aree meno sorvegliate.
- **Raccolta delle prove:** Assistere nella conservazione delle prove fisiche, nella revisione dei filmati delle telecamere di sicurezza e nel mantenimento della catena di custodia per le indagini.
- **Interazione con gli studenti:** Costruire relazioni positive con gli studenti che possono confidarsi con figure adulte di fiducia al di fuori del corpo docente.

VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DETTAGLIATA DEGLI INCIDENTI

Un sistema coerente e trasparente per la valutazione degli episodi di bullismo e cyberbullismo garantisce risposte eque, tempestive e proporzionate. Questa sezione delinea i livelli di gravità, le tempistiche di risposta e le responsabilità chiave per ogni fase, seguita da un protocollo di valutazione completo.

Sistema di classificazione della gravità

I tempi di risposta sono indicativi e possono variare a seconda del contesto e delle risorse disponibili.

Livello 1 – Incidenti minori:

- Singoli casi di insulti o prese in giro
- Breve esclusione sociale senza schema sistematico
- Piccoli disaccordi digitali senza molestie prolungate
- Interazioni fisiche senza lesioni o minacce continue

Tempistica di risposta consigliata: 24-48 ore.

Livello di intervento: Mediazione in classe ed educazione

Livello 2 – Incidenti moderati:

- Molestie verbali ripetute per più giorni
- Esclusione sociale deliberata con il reclutamento tra pari
- Cyberbullismo che coinvolge più piattaforme o partecipanti
- Intimidazione fisica o contatto fisico minore
- Danni a beni personali

Tempistica di risposta: 4-12 ore

Livello di intervento: Coinvolgimento amministrativo, notifica ai genitori, mediazione formale

Livello 3 – Incidenti gravi:

- Campagna sistematica di molestie della durata di settimane o mesi
- Violenza fisica con conseguenti lesioni o cure mediche
- Molestie sessuali o condivisione di contenuti sessuali inappropriati
- Minacce di violenza o autolesionismo legate al bullismo
- Attività criminali tra cui furto, estorsione o stalking

Tempistica di risposta: Immediata (entro 1 ora)

Livello di intervento: Risposta completa alla crisi, coinvolgimento di agenzie esterne, potenziali azioni legali

Livello 4 – Incidenti di crisi:

- Minaccia imminente alla vita o alla sicurezza

- Coinvolgimento in armi o minacce di violenza credibili
- Aggressione o abuso sessuale
- Ideazione suicidaria o tentativi legati al bullismo
- Attività criminali che richiedono una risposta immediata delle forze dell'ordine

Tempistica di risposta: Risposta immediata all'emergenza (entro 15 minuti)

Livello di intervento: Servizi di emergenza, forze dell'ordine, servizi di protezione dell'infanzia

Protocollo di valutazione completo

Lista di controllo per la valutazione iniziale dell'incidente:

Contesto dell'incidente:

- Data, ora, luogo e durata dell'incidente
- Testimoni presenti e loro relazione con le parti coinvolte
- Piattaforme digitali coinvolte (per cyberbullismo)
- Incidenti precedenti che hanno coinvolto le stesse persone
- Fattori ambientali che contribuiscono al verificarsi di incidenti

Valutazione dell'impatto sulle vittime:

- Lesioni fisiche che richiedono cure mediche
- Indicatori di disagio emotivo e psicologico
- Cambiamenti nel rendimento scolastico
- Interruzioni delle relazioni sociali
- Dinamiche familiari e sistema di supporto domiciliare
- Precedenti di vittimizzazione e fattori di vulnerabilità

Analisi dell'autore:

- Motivazione e cause alla base del comportamento
- Anamnesi disciplinare precedente ed esiti dell'intervento
- Valutazione delle circostanze familiari e dell'ambiente domestico
- Relazioni tra pari e fattori di influenza sociale
- Considerazioni sulla salute mentale e bisogni di supporto
- Modelli di performance accademica e comportamentale

Coinvolgimento degli astanti:

- Testimoni che sono intervenuti positivamente o negativamente
- Dinamiche del gruppo dei pari che favoriscono o scoraggiano il comportamento
- Amplificazione degli incidenti sui social media
- Risposta della comunità e livelli di consapevolezza degli adulti

Livelli di risposta, ruoli e tempistiche consigliate

Livello incidente	Descrizione	Primi Soccorritori	Azioni chiave	Tempo di risposta consigliato
Livello 1 – Minore	Prese in giro verbali isolate, breve esclusione sociale, nessun danno prolungato	Insegnante di classe, coordinatore antibullismo (se necessario)	Intervento immediato, garantire la sicurezza, fare una breve documentazione	Entro 24-48 ore
Livello 2 – Moderato	Molestie verbali o online ripetute, contatti fisici minori	Insegnante, Coordinatore, Psicologo Scolastico	Registrare l'incidente, informare i genitori, avviare la mediazione	Entro 4-12 ore
Livello 3 – Grave	Molestie prolungate, violenza fisica, contenuti sessualizzati, minacce	Preside, team di intervento, genitori	Piano di sicurezza immediato, raccolta delle prove, indagine formale	Entro 1 ora
Livello 4 – Crisi	Situazioni di pericolo di vita, armi, ideazione suicidaria, reati penali	Preside, Polizia, Servizi di protezione dell'infanzia	Chiamata di emergenza, gestione delle crisi, coordinamento delle agenzie esterne	Entro 15 minuti

PROCEDURE DI INTERVENTO COMPLETE

Un intervento efficace richiede un approccio strutturato, tempestivo e coordinato che protegga tutti gli studenti coinvolti affrontando al contempo le cause profonde del bullismo e del cyberbullismo. Questa sezione delinea le fasi chiave della risposta, dalle misure di sicurezza immediate alle azioni di ripristino a lungo termine, garantendo coerenza e responsabilità in tutta la comunità scolastica.

Protocollo di Sicurezza Immediata (0-2 ore)

Passaggio 1: contenimento degli incidenti

- Separare immediatamente tutte le parti coinvolte per evitare l'escalation
- Fornire spazi sicuri per le vittime con la supervisione di un adulto di fiducia
- Mettere al sicuro qualsiasi prova fisica, inclusi oggetti danneggiati o materiali scritti.
- Per il cyberbullismo: acquisire screenshot, conservare prove digitali, documentare tutte le piattaforme coinvolte
- Contattare i servizi medici di emergenza se le lesioni fisiche richiedono un'attenzione professionale

Fase 2: Valutazione iniziale e documentazione

- Compilare il rapporto preliminare sull'incidente utilizzando moduli standardizzati
- Condurre interviste iniziali separate con chi subisce il bullismo, chi lo agisce e i testimoni
- Valutare i rischi immediati per la sicurezza e lo stato emotivo di tutte le parti
- Avvisare i genitori/tutori di tutti gli studenti coinvolti entro 2 ore
- Allertare l'amministrazione scolastica e attivare il team di risposta antibullismo

Fase 3: Intervento in caso di crisi

- Fornire supporto emotivo immediato e consulenza in caso di crisi alle vittime
- Implementare un piano di sicurezza per prevenire ritorsioni o molestie continue
- Prendere in considerazione modifiche temporanee al programma per ridurre al minimo i contatti tra le parti
- Attivare reti di supporto tra pari e sistemi di amicizia per studenti vulnerabili
- Iniziare la valutazione preliminare del rischio per tutte le parti coinvolte

Fase di indagine e analisi (2-48 ore)

Protocollo di indagine completo:

Raccolta delle prove:

- Condurre interviste dettagliate con tutte le parti utilizzando tecniche di interrogatorio informate sul trauma
- Raccogliere dichiarazioni scritte da testimoni con dettagli fattuali specifici
- Esaminare i filmati delle telecamere di sicurezza delle aree scolastiche e dei tempi pertinenti

- Analizzare le prove digitali, inclusi post sui social media, messaggi e interazioni online
- Esaminare i registri accademici, i modelli di frequenza e i rapporti comportamentali precedenti
- Consultare gli insegnanti di tutte le materie per un'analisi completa dei modelli comportamentali

Interviste alle parti:

- Intervista a chi subisce il bullismo incentrata sull'impatto, la tempistica e le esigenze di supporto
- Intervista all'autore che esplora le motivazioni, la comprensione dell'impatto e la responsabilità
- Interviste ai testimoni per stabilire la cronologia e il contesto dei fatti
- Interviste agli insegnanti riguardanti le dinamiche di classe osservate e i cambiamenti comportamentali
- Interviste ai genitori per comprendere le dinamiche domestiche e raccogliere ulteriore contesto

Valutazione del rischio:

- Valutare la probabilità di ripetizione o escalation dell'incidente
- Valutare i meccanismi di coping di chi subisce il bullismo e l'adeguatezza del sistema di supporto
- Determinare la comprensione delle conseguenze da parte dell'autore e la probabilità di un cambiamento di comportamento
- Considerare le dinamiche del gruppo dei pari e il potenziale di difficoltà sociali continue
- Rivedere la cooperazione familiare e l'impegno nel processo di intervento

Pianificazione e attuazione degli interventi (48 ore - 4 settimane)

Piano di supporto alle vittime individualizzato:

Misure di sostegno immediate:

- Assegnazione di un membro del personale di supporto designato per i check-in giornalieri
- Sviluppo di un piano di sicurezza che includa percorsi sicuri, adulti di fiducia e procedure di emergenza
- Sistemazioni accademiche per affrontare eventuali impatti sulle prestazioni derivanti dallo stress da bullismo
- Servizi di consulenza su misura per le esigenze individuali e le risposte ai traumi
- Partecipazione di gruppi di supporto tra pari o programmi di mentorship individuali

Pianificazione del recupero a lungo termine:

- Sviluppo di abilità sociali per costruire fiducia e assertività
- Partecipazione ad attività extrascolastiche positive per ricostruire le connessioni sociali
- Consulenza familiare per rafforzare i sistemi di supporto domiciliare
- Monitoraggio regolare dei progressi con indicatori di benessere misurabili

- Coordinamento con i servizi esterni di salute mentale in caso di grave trauma

Intervento completo dell'autore:

Responsabilità e istruzione:

- Riconoscimento strutturato del danno causato con esempi specifici
- Educazione sull'impatto del bullismo attraverso dichiarazioni sull'impatto di chi subisce il bullismo ed esercizi di costruzione dell'empatia
- Sviluppo di un contratto comportamentale scritto con aspettative e conseguenze specifiche
- Attività di pubblica utilità o di giustizia riparativa per riparare i danni causati
- Partecipazione a corsi di mediazione tra pari o risoluzione dei conflitti

Programma di modifica del comportamento:

- Consulenza individuale per affrontare le cause alla base del comportamento aggressivo
- Gestione della rabbia e sviluppo delle abilità di regolazione emotiva
- Formazione sulle abilità sociali incentrata su un'appropriata interazione tra pari
- Coinvolgimento della famiglia nelle strategie di modifica del comportamento e nel rinforzo domestico
- Reintegrazione graduale con interazioni positive tra pari supervisionate

Monitoraggio e supporto:

- Monitoraggio del comportamento quotidiano con obiettivi specifici e misurabili
- Incontri regolari con il personale designato per esaminare i progressi e le sfide
- Supporto accademico per mantenere l'impegno educativo durante l'intervento
- Mentorship con modelli di ruolo adulti positivi
- Potenziale invio a servizi terapeutici esterni per gravi problemi comportamentali

Attuazione della giustizia riparativa

Processo di dialogo facilitato:

- Sessioni di preparazione per tutte le parti con facilitatori qualificati
- Comunicazione strutturata che consente a chi subisce il bullismo di esprimere l'impatto vissuto e i propri bisogni
- Opportunità dell'autore di assumersi la responsabilità e fare ammenda in modo significativo
- Sviluppo di un piano di risoluzione concordato
- Sessioni di follow-up per garantire il rispetto dell'accordo e la riparazione della relazione

Azioni di cura della comunità:

- Discussioni in classe su rispetto, empatia e valori della comunità
- Iniziative a livello scolastico che promuovono relazioni positive tra pari
- Programmi di educazione tra pari guidati da studenti più grandi
- Coinvolgimento dei genitori e della comunità nelle attività di prevenzione del bullismo
- Riconoscimento e celebrazione degli interventi positivi degli spettatori

PROTOCOLLI DI COINVOLGIMENTO E COMUNICAZIONE FAMILIARE

Una comunicazione efficace con le famiglie è essenziale per garantire la protezione, la comprensione e il benessere a lungo termine degli studenti coinvolti in episodi di bullismo o cyberbullismo. Questa sezione fornisce un quadro strutturato per una collaborazione tempestiva, trasparente ed empatica tra la scuola e le famiglie, delineando le procedure per il contatto iniziale, gli incontri strutturati e la cooperazione continua durante tutto il processo di intervento.

Procedure iniziali di contatto con la famiglia

Requisiti per la notifica immediata:

- Contatto entro 4 ore per incidenti di livello 1
- Contatto entro 2 ore per incidenti di livello 2+
- Contatto entro 15 minuti per incidenti di livello 3-4
- Utilizzare più metodi di comunicazione (telefono, e-mail, SMS) per garantire la ricezione
- Documentare tutti i tentativi di comunicazione e le risposte nei file degli incidenti

Modelli di script di comunicazione:

Per le famiglie di chi subisce il bullismo: "Salve [Nome del genitore], sono [Nome del personale] di [Nome della scuola]. Vi chiamo per informarvi di un incidente che coinvolge [Nome dello studente] che si è verificato oggi a scuola. [Nome dello studente] è al sicuro e ha ricevuto supporto dal nostro staff. Vorrei fissare un incontro con lei il prima possibile per discutere di ciò che è successo e del nostro piano per garantire la sicurezza e il benessere continuo di [Nome dello studente]. Quando sarebbe conveniente per lei venire a scuola?"

Per le famiglie di chi agisce il bullismo: "Salve [Nome del genitore], sono [Nome del personale] da [Nome della scuola]. Ho bisogno di parlare con lei del comportamento di [Nome dello studente] a scuola oggi. Si è verificato un grave incidente che richiede un'attenzione immediata e il suo coinvolgimento. Vorrei fissare un incontro con lei entro le prossime 24 ore per discutere di ciò che è accaduto e lavorare insieme per affrontare questo comportamento. Quando può venire a scuola per questa importante conversazione?"

Riunioni Familiari Strutturate

Preparazione dell'incontro:

- Programmarlo entro 48 ore dall'incidente per i casi gravi
- Preparare una documentazione completa degli incidenti per la revisione
- Invitare i membri del personale interessati (preside, consulente, insegnanti)
- Garantire uno spazio per riunioni privato e confortevole
- Organizzare l'assistenza all'infanzia, se necessario, per facilitare la partecipazione dei genitori

- Fornire servizi di traduzione per non madrelingua

Modello di ordine del giorno della riunione:

Apertura (10 minuti):

- Benvenuto e presentazioni di tutti i partecipanti
- Revisione dello scopo dell'incontro e degli accordi di riservatezza
- Spiegazione dell'impegno della scuola per la risoluzione e il benessere degli studenti

Revisione dell'incidente (20 minuti):

- Presentazione fattuale dei dettagli dell'incidente senza colpe o giudizio
- Esame delle prove raccolte e dei risultati delle indagini
- Opportunità per i genitori di porre domande chiarificatrici
- Discussione sulle misure di sicurezza immediate implementate

Valutazione d'impatto (15 minuti):

- Discussione sull'impatto dell'incidente su tutti gli studenti coinvolti
- Revisione delle conseguenze emotive, accademiche e sociali
- Riconoscimento delle preoccupazioni e delle prospettive familiari
- Convalida delle emozioni e delle reazioni familiari

Pianificazione dell'intervento (30 minuti):

- Presentazione delle strategie di intervento proposte
- Discussione sul ruolo della famiglia nel successo dell'intervento
- Negoziazione di impegni specifici da parte di tutte le parti
- Definizione delle tempistiche per l'attuazione dell'intervento
- Accordo sulla frequenza e sui metodi di comunicazione

Pianificazione di follow-up (15 minuti):

- Pianifica le riunioni di verifica dello stato di avanzamento
- Scambio di informazioni di contatto per una comunicazione continua
- Discussione sui segnali di allarme da monitorare a casa
- Condivisione delle risorse per ulteriori servizi di supporto alla famiglia

Collaborazione familiare continua

Programma di comunicazione regolare:

- Telefonate settimanali durante il primo mese di intervento
- Incontri bisettimanali per i mesi 2-3
- Check-in mensili per il resto dell'anno scolastico
- Protocolli di contatto di emergenza per nuovi incidenti o preoccupazioni
- Follow-up annuale per valutare i risultati a lungo termine

Risorse per il sostegno alla famiglia:

- Seminari di educazione dei genitori sulla prevenzione e la risposta al bullismo
- Gruppi di sostegno per le famiglie vittime di bullismo
- Riferimenti ai servizi di salute mentale della comunità
- Informazioni sui diritti legali e risorse per la difesa
- Relazioni culturali per famiglie di diversa provenienza

COLLABORAZIONE CON FORZE DELL'ORDINE E AGENZIE ESTERNE

Affrontare i casi gravi di bullismo e cyberbullismo può richiedere il coordinamento con le forze dell'ordine e le agenzie esterne per la protezione dei minori. Questa sezione definisce i criteri e le procedure per il coinvolgimento dei partner esterni, garantendo che tutte le azioni siano conformi ai requisiti di legge e salvaguardando i diritti, la dignità e il benessere degli studenti. Una comunicazione chiara e protocolli condivisi supportano una risposta coerente, trasparente e incentrata sul ragazzo in tutte le istituzioni coinvolte.

Criteri per il coinvolgimento delle forze dell'ordine

Risposta immediata alle emergenze (chiamare i servizi di emergenza):

- Aggressione fisica con conseguenti lesioni che richiedono cure mediche
- Presenza di armi o oggetti pericolosi a scuola
- Minacce credibili di violenza contro individui specifici
- Aggressione sessuale o contatto sessuale inappropriato
- Rapimento o sequestro illecito di studenti
- Coinvolgimento di droghe o alcol in episodi di bullismo

Denuncia formale della polizia richiesta (entro 24 ore):

- Furto o distruzione di beni di valore superiore a 100 €
- Tentativi di estorsione o di ricatto
- Cyberbullismo che comporta molestie o minacce criminali
- Comportamento di stalking che continua nonostante l'intervento della scuola
- Distribuzione di immagini sessualmente esplicite di minori
- Reati generati dall'odio basati su caratteristiche protette
- Incidenti ripetuti che costituiscono molestie criminali

Coinvolgimento dei servizi di protezione dell'infanzia:

- Prove di violenza domestica o abusi che contribuiscono al comportamento di bullismo
- Trascuratezza o supervisione inadeguata che consente una vittimizzazione continua
- Dinamiche familiari che impediscono un intervento efficace
- Crisi di salute mentale che richiedono un intervento specializzato
- Studenti a rischio di autolesionismo o suicidio a causa di bullismo

Protocolli di collaborazione

Accordi di condivisione delle informazioni:

- Stabilire accordi formali con le forze dell'ordine locali

- Definire ruoli, responsabilità e protocolli di comunicazione
- Garantire la conformità alle leggi sulla privacy e ai regolamenti educativi
- Creare opportunità di formazione congiunte per il personale scolastico e di polizia
- Sviluppare processi di riferimento per i casi appropriati

Gestione dei casi multi-agenzia:

- Coordinare gli sforzi di indagine per evitare duplicazioni e traumi
- Condividi le informazioni pertinenti proteggendo la privacy degli studenti
- Allineare le strategie di intervento tra le agenzie
- Garantisci messaggi coerenti a famiglie e studenti
- Monitora l'avanzamento dei casi e regola gli approcci secondo necessità

CITTADINANZA DIGITALE E PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO

Promuovere la cittadinanza digitale è essenziale per prevenire il bullismo e il cyberbullismo e per costruire comunità online responsabili, rispettose e resilienti. Questa sezione delinea un approccio educativo completo che fornisce agli studenti le conoscenze, i valori e le capacità di pensiero critico necessarie per navigare in ambienti digitali in modo sicuro ed etico. Integrando la prevenzione nel curriculum e nella vita scolastica quotidiana, gli educatori possono promuovere la consapevolezza, l'empatia e la responsabilità in ogni aspetto del comportamento online degli studenti.

Programma completo di educazione digitale

Sviluppo del curriculum adeguato all'età:

Livello primario (6-11 anni):

- Concetti base di gentilezza e rispetto negli spazi online
- Capire che le persone dietro gli schermi provano sentimenti reali
- Riconoscimento di comportamenti inappropriati online e procedure di segnalazione
- Introduzione ai concetti relativi alla privacy e alla sicurezza delle password
- Esplorazione supervisionata di piattaforme digitali educative

Livello di scuola secondaria I (12-14 anni):

- Esplorazione approfondita delle impronte digitali e della permanenza dei contenuti online
- Valutazione critica dell'informazione online e riconoscimento delle fake news
- Comprensione delle tattiche di cyberbullismo e del loro impatto psicologico
- Sviluppo dell'empatia digitale e del comportamento etico online
- Esercitazione pratica con le impostazioni sulla privacy e le funzioni di blocco/segnalazione

Livello secondario II (15-18 anni):

- Comprensione avanzata dei diritti e delle responsabilità digitali
- Implicazioni legali del cyberbullismo e delle molestie online
- Ruoli di leadership nell'educazione fra pari e nella promozione della cittadinanza digitale
- Creazione di contenuti online positivi e attivismo digitale
- Preparazione alla vita digitale adulta, inclusa la presenza professionale online

Integrazione e monitoraggio della tecnologia

Gestione della rete scolastica:

- Implementazione di sistemi di filtraggio dei contenuti che bilanciano la sicurezza con l'accesso all'istruzione
- Monitoraggio regolare dei dispositivi e delle reti forniti dalla scuola per attività inappropriate

- Educazione sulle politiche di uso appropriato con chiare conseguenze per le violazioni
- Aggiornamenti regolari dei sistemi di filtraggio per affrontare nuove piattaforme e minacce
- Collaborazione con i fornitori di tecnologia per garantire le funzioni di sicurezza dei bambini

Raccolta e conservazione delle prove digitali:

- Formazione del personale sulle corrette tecniche di raccolta delle prove digitali
- Istituzione di sistemi di archiviazione sicura delle prove digitali
- Protocolli per la collaborazione con i fornitori di piattaforme per conservare le prove
- Comprensione dei requisiti legali per le prove digitali in varie giurisdizioni
- Aggiornamenti regolari delle procedure man mano che la tecnologia e le piattaforme si evolvono

RISPOSTA INFORMATATA SUL TRAUMA E SUPPORTO ALLA SALUTE MENTALE

Il bullismo e il cyberbullismo possono avere effetti emotivi e psicologici duraturi su tutte le persone coinvolte: vittime, autori e testimoni. Un approccio informato sul trauma garantisce che gli interventi promuovano la sicurezza, la comprensione e il recupero piuttosto che la paura o lo stigma. Questa sezione presenta i principi e le strategie chiave per riconoscere i segni del trauma, fornire un adeguato supporto per la salute mentale e promuovere un ambiente scolastico premuroso in cui gli studenti possano ricostruire la fiducia e la resilienza.

Comprendere il trauma del bullismo

Riconoscimento del trauma nelle vittime:

- Ipervigilanza e ansia negli ambienti scolastici
- Regressioni nel rendimento scolastico o nelle abilità sociali
- Sintomi fisici tra cui mal di testa, mal di stomaco e disturbi del sonno
- Comportamenti di evitamento, tra cui il rifiuto della scuola o l'isolamento sociale
- Disregolazione emotiva, inclusi scoppi di rabbia o ritiro
- Impatti a lungo termine sull'autostima e sulla formazione delle relazioni

Trauma secondario nei testimoni:

- Senso di colpa per non essere intervenuti o paura di diventare bersagli
- Ansia per la sicurezza scolastica e le relazioni tra pari
- Angoscia morale per aver assistito all'ingiustizia
- Confusione sulle risposte appropriate alle situazioni di bullismo
- Potenziale per lo sviluppo di comportamenti aggressivi simili come meccanismo di coping

Strategie di intervento terapeutico

Approcci di consulenza individuale:

- Terapia cognitivo-comportamentale per affrontare i modelli di pensiero negativi
- Terapia focalizzata sul trauma per i casi di vittimizzazione grave
- Formazione sulle abilità sociali per ricostruire la fiducia e le relazioni tra pari
- Tecniche di mindfulness e regolazione emotiva
- Terapia familiare per affrontare le dinamiche domestiche e rafforzare i sistemi di supporto

Programmi di intervento di gruppo:

- Gruppi di sostegno alle vittime incentrati sulla guarigione e l'empowerment
- Gruppi di intervento rivolti agli autori, orientati alla presa di responsabilità e al cambiamento dei comportamenti.

- Gruppi di formazione dei testimoni finalizzati a rafforzare le capacità di intervento e il coraggio di agire.
- Programmi di mediazione tra pari per insegnare competenze di risoluzione dei conflitti
- Gruppi di abilità sociali per studenti alle prese con le relazioni tra pari

Protocolli di intervento in caso di crisi:

- Accesso alla hotline di crisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per studenti in condizioni di grave difficoltà
- Pianificazione della sicurezza per gli studenti a rischio di autolesionismo
- Procedure di valutazione della salute mentale di emergenza
- Coordinamento con i servizi di crisi per la salute mentale della comunità
- Supporto alle crisi familiari e risorse educative

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Un monitoraggio e una valutazione efficaci sono essenziali per garantire che le politiche e gli interventi antibullismo rimangano pertinenti, basati sull'evidenza e incisivi nel tempo. Questa sezione illustra le procedure per la raccolta, l'analisi e l'utilizzo dei dati per valutare l'efficacia delle azioni, identificare le aree di sviluppo e rafforzare le misure preventive. Una cultura della riflessione e del miglioramento continuo consente alle scuole di imparare dall'esperienza, adattarsi alle nuove sfide e sostenere un ambiente sicuro e inclusivo per tutti gli studenti.

Raccolta e analisi dei dati

Sistemi di tracciamento degli incidenti:

- Database completo di tutti gli episodi di bullismo con codifica standardizzata
- Analisi delle tendenze per identificare i modelli di tempistica, posizione e dati demografici dei partecipanti
- Monitoraggio dei risultati per misurare l'efficacia dell'intervento.
- Sondaggi anonimi tra gli studenti per valutare il clima scolastico e gli incidenti non segnalati
- Raccolta di feedback da parte del personale sull'efficacia del protocollo e sulle esigenze di miglioramento

Indicatori chiave di prestazione:

- Riduzione degli episodi di bullismo segnalati nel tempo
- Riduzione della gravità degli incidenti quando si verificano
- Miglioramento della soddisfazione di studenti e genitori per la risposta della scuola
- Aumento delle segnalazioni di incidenti da parte di studenti e personale
- Misure rafforzate per il clima scolastico, compreso il senso di sicurezza e appartenenza

Processi di miglioramento continuo

Revisione periodica del protocollo:

- Revisione annuale completa di tutti i protocolli e le procedure
- Integrazione dei nuovi risultati della ricerca e delle migliori pratiche
- Aggiornamenti basati sui cambiamenti nella tecnologia e nelle piattaforme dei social media
- Incorporazione del feedback di tutte le parti interessate, inclusi studenti, famiglie e personale
- Allineamento con l'evoluzione dei requisiti legali e degli standard educativi

Sviluppo professionale e formazione:

- Formazione annuale obbligatoria per tutto il personale sui protocolli aggiornati
- Formazione specializzata per amministratori e consulenti su casi complessi

- Workshop periodici sulle nuove tendenze del cyberbullismo e sulle strategie di prevenzione
- Collaborazione con esperti e ricercatori esterni
- Scambi di apprendimento tra pari con le scuole che dimostrano le migliori pratiche

SENSIBILITÀ CULTURALE E INCLUSIONE

La creazione di un ambiente scolastico sicuro e inclusivo richiede sensibilità alla diversità culturale e un impegno attivo per l'equità e il rispetto. Questa sezione evidenzia come i fattori culturali, l'identità e l'appartenenza influenzino le dinamiche del bullismo e come le scuole possano rispondere attraverso pratiche inclusive, consapevoli dei pregiudizi e culturalmente reattive. Riconoscendo e valorizzando la diversità, gli educatori possono prevenire la discriminazione, affrontare il bullismo basato sui pregiudizi e promuovere un senso di sicurezza e connessione per ogni studente.

Affrontare i fattori culturali nel bullismo

Comprendere i contesti culturali:

- Riconoscimento del fatto che le definizioni e le risposte al bullismo variano da una cultura all'altra
- Sensibilità alle differenze culturali nella risoluzione dei conflitti e nelle relazioni di autorità
- Comprensione di come lo status di minoranza culturale possa aumentare la vulnerabilità al bullismo
- Consapevolezza dei tabù culturali che possono impedire la segnalazione o la ricerca di aiuto
- Integrazione di valori e pratiche culturali nelle strategie di intervento

Strategie di risposta inclusiva:

- Materiali di comunicazione multilingue e servizi di interpretariato
- Approcci di consulenza culturalmente reattivi e interventi terapeutici
- Collaborazione con leader e organizzazioni culturali della comunità
- Adattamento delle pratiche di giustizia riparativa per allinearsi ai valori culturali
- Formazione per il personale sulla competenza culturale e il riconoscimento dei pregiudizi

Affrontare il bullismo basato sui pregiudizi

Riconoscimento del bullismo basato sull'identità:

- Attenzione specifica al bullismo basato su razza, etnia, religione, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità o stato socioeconomico
- Comprensione dell'intersezionalità e dei molteplici fattori identitari
- Riconoscimento dei fattori istituzionali e sistemici che possono consentire il bullismo basato su pregiudizi
- Strategie di intervento specializzate che affrontano sia il comportamento individuale che le questioni sistemiche
- Collegamento a iniziative più ampie di diversità, equità e inclusione

Servizi di supporto specializzati:

- Gruppi di affinità e spazi sicuri per studenti emarginati

- Programmi di mentorship che mettono in contatto gli studenti con modelli di ruolo adulti che condividono identità simili
- Collaborazione con organizzazioni comunitarie al servizio di popolazioni specifiche
- Sviluppo professionale del personale su questioni LGBTQIA+, consapevolezza della disabilità e antirazzismo
- Valutazione periodica delle politiche e delle pratiche scolastiche per l'impatto discriminatorio

NOTA DI CHIUSURA

Il protocollo Procedure di Emergenza ASAP incarna la visione del progetto di scuole come comunità sicure, inclusive e riflessive, dove la dignità e la voce di ogni studente sono protette.

Al di là della gestione delle emergenze, promuove una più ampia cultura dell'empatia, della responsabilità e del pensiero critico, competenze essenziali per navigare sia nella dimensione fisica che in quella digitale della vita sociale.

La sua efficacia dipende dalla riflessione continua, dalla collaborazione e dallo sviluppo delle capacità. Le scuole sono incoraggiate a rivedere e aggiornare regolarmente il protocollo, integrando nuove ricerche, sviluppi tecnologici e lezioni apprese dalla pratica.

Incorporando questi principi nella pratica educativa quotidiana, la comunità scolastica diventa non solo un luogo di apprendimento, ma anche un modello di resilienza, rispetto e convivenza democratica.

GUIDA OPERATIVA RAPIDA

Questa appendice fornisce una panoramica pratica delle Procedure di Emergenza ASAP. È progettato come strumento di **riferimento pronto all'uso** per educatori, dirigenti scolastici e personale di supporto durante episodi reali o simulati di bullismo e cyberbullismo.

Le scadenze e le responsabilità sono **indicative** e dovrebbero essere adattate al contesto, alle risorse e alla legislazione nazionale di ciascuna scuola. Per una classificazione dettagliata della gravità dell'incidente, vedere la sezione 3.1 precedente.

Livello 1 – Incidenti minori

Esempi:

- Occasionali prese in giro o insulti
- Esclusione a breve termine o incomprensione online
- Conflitto isolato senza danni sostenuti

Obiettivo principale:

Ripristinare un clima positivo in classe attraverso l'educazione e la mediazione.

Area d'azione	Chi	Passaggi Chiave	Intervallo di tempo consigliato
Risposta immediata	Insegnante	Intervieni con calma, separa gli studenti se necessario, garantisci la sicurezza	Entro 24 ore
Documentazione	Insegnante / Coordinatore	Breve nota scritta (chi, cosa, quando, dove)	Entro 48 ore
Contatti con le famiglie	Insegnante	Informare i genitori in modo informale (verbale o scritto)	Entro 48 ore
Monitoraggio	Insegnante	Monitora il clima in classe e rafforza il comportamento positivo	Continuo

Livello 2 – Incidenti moderati

Esempi:

- Molestie verbali o online ripetute
- Esclusione di gruppi o diffusione di voci
- Intimidazioni fisiche minori o danni alla proprietà

Obiettivo principale:

Garantire la responsabilità e riparare le relazioni attraverso la mediazione e la collaborazione familiare.

Area D'azione	Chi	Passaggi Chiave	Intervallo di tempo consigliato
Risposta immediata	Insegnante + Coordinatore	Garantire la sicurezza di chi subisce il bullismo, raccogliere prove, informare la leadership	Entro 4-6 ore
Documentazione	Coordinatore	Compila il modulo di segnalazione dell'incidente (solo per i fatti chiave)	Entro 12 ore
Contatti con le famiglie	Insegnante / Coordinatore	Contatta entrambe le famiglie; Pianifica una riunione, se necessario	Entro 24 ore
Intervento	Coordinatore / Psicologo	Facilitare l'attività di mediazione e di costruzione dell'empatia	Entro 3-5 giorni
Monitoraggio	Insegnante	Osservare il comportamento e seguire i genitori	2-4 settimane

Livello 3 – Casi gravi

Esempi:

- Bullismo o molestie prolungate
- Condivisione di contenuti sessuali o violenti
- Aggressione fisica che causa lesioni
- Minacce, coercizione o estorsione

Obiettivo principale:

Garantire protezione immediata, avviare indagini formali e fornire supporto psicologico.

Area D'azione	Chi	Passaggi Chiave	Intervallo di tempo consigliato
Risposta alle crisi	Preside / Team di intervento	Separare le parti, garantire la sicurezza, preservare le prove	Entro 1 ora
Notifica	Coordinatore	Informare i genitori e il consulente scolastico	Entro 2 ore
Investigazione	Team di intervento	Condurre interviste, raccogliere dichiarazioni, valutare il rischio	Entro 24-48 ore
Supporto	Consulente / Psicologo	Fornire supporto emotivo, avviare un piano di recupero	Entro 3 giorni
Processo Riparativo	Team di intervento	Pianificare la riunione riparativa e il monitoraggio continuo	2-4 settimane

Livello 4 – Incidenti di crisi

Esempi:

- Minaccia imminente alla vita o alla sicurezza
- Possesso di armi o aggressione violenta
- Aggressione o abuso sessuale
- Ideazione suicidaria legata al bullismo

Obiettivo principale:

Attivare i servizi di emergenza e garantire la piena protezione di tutte le persone coinvolte.

Area d'azione	Chi	Passaggi Chiave	Intervallo di tempo consigliato
Risposta alle emergenze	Preside / Personale in loco	Chiamare i servizi di emergenza; Garantisci la sicurezza degli studenti	Immediato (entro 15 min)
Forze dell'ordine e CPS	Preside / Coordinatore	Avvisare la polizia e i servizi di protezione dell'infanzia	Immediato
Comunicazione	Preside	Informare i genitori, l'organo di governo e le agenzie competenti	Entro 2 ore
Supporto per traumi	Psicologo / Consulente	Fornire consulenza e riferimento in caso di crisi	Entro 24 ore
Monitoraggio e revisione	Team di intervento	Interrogare il personale, rivedere l'efficacia del protocollo	Entro 1 settimana

www.socialmediakids.eu

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP